

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Умбетова Надежда Жамельевна

Преподаватель Термезского государственного университета

nadejda.umbetova@gmail.com

Аннотация. В научной статье рассматриваются цифровые образовательные ресурсы в обучении русского языка. Автор подчеркивает важность цифровых ресурсов в преподавании языков, так позволяют студентам взаимодействовать с языком в интерактивной форме. В статье отмечается, что цифровые ресурсы позволяют преподавателю сделать структурированные уроки, упражнения и тесты для практики грамматики, лексики и устной речи.

Основная цель научной статьи состоит в том, чтобы показать важную роль мультимедийных материалов (видеоролики, подкасты, аудио уроки, цифровые образовательные ресурсы) в обучении иностранных языков.

Ключевые слова: цифровые ресурсы, технология, платформа, инфраструктура,

В настоящее время, когда стремительно развиваются информационно-коммуникативные технологии, растет огромная потребность общества в опытных квалифицированных специалистах. В связи с этим наше государство создало все условия для эффективного использования инфраструктур в образовательных учреждениях (школы, лицеи, университеты и т.д.), где обеспечило доступ к электронным образовательным платформам, которые полностью соответствуют всем требованиям образования Республики Узбекистан.

Цифровые образовательные ресурсы позволяют повысить мотивацию обучающихся, сформировать их навыки и умения в изучении языков. Преподаватели посредством использования цифровых ресурсов, в короткий срок добиваются высоких результатов. Так, при обучении иностранным языкам

преподаватель активно использует интерактивные и мультимедийные цифровые ресурсы, обеспечивает необходимыми электронными учебниками, сопровождает занятия занимательными видео-, аудио- материалами. Студенты при подготовке к занятию, при помощи цифровых образовательных ресурсов, создают наглядный материал, такие как: презентация, видео, фото, иллюстрации. Есть требования, которые должен соблюдать преподаватель при использовании цифровых ресурсов: «Необходимо уметь ориентироваться в потоке информации, отсеивать заведомо избыточную, ненужную, быстро обрабатывать найденную информацию и встраивать ее в новую технологию. Это, несомненно, требует дополнительной подготовки преподавателя, однако оптимизирует и делает более результативным процесс обучения. Эти умения незаменимы при подготовке к занятиям по практике устной и письменной речи со студентами, где предусмотрено освоение лексического материала и развитие умений всех видов речевой деятельности по различной тематике» [1].

Цифровые образовательные ресурсы подразделяются на следующие виды:

- электронная библиотека, которая позволяет сохранять и использовать электронные документы;
- Библиотека электронных пособий. В данном цифровом ресурсе содержится набор мультимедийных компонентов определенной дисциплины;
- Электронная энциклопедия – пособие, в которой содержится огромное количество материалов разных областей знаний. В данных материалах можно найти видео- и аудио- фрагменты, анимации и трехмерные модели;
- Репетиторы, тренажеры, практикумы. Это учебно-методические комплексы, при помощи которых обучаемый имеет возможность самостоятельно подготовиться к занятиям, экзаменам и объективно оценить свои знания.
- Мультимедийные учебники. Это программно-методический комплекс, обеспечивающий возможность самостоятельного или при участии

преподавателя усвоения учебного курса или его большого раздела с помощью компьютера.

Использование информационных технологий в обучении русскому языку считается очень эффективным, так как можно применять на занятии:

1. электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера;
2. мультимедийный проектор;
3. интерактивные доски;
4. электронные энциклопедии и справочники;
5. тренажеры и программы тестирования;
6. образовательные ресурсы Интернета,
7. DVD и CD диски с картинками и иллюстрациями;
8. видео и аудиотехника;
9. интерактивные карты и атласы;
10. материалы для дистанционного обучения,
11. научно-исследовательские работы и проекты;
12. дистанционное обучение [2].

Изучение русского языка с использованием информационно-компьютерных технологии дает студентам возможность принимать участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети Интернет, переписываться со сверстниками из других стран, участвовать в чатах, видеоконференциях и т.д. Студенты могут получать любую информацию по проблеме, над которой они работают, а именно: лингвострановедческий материал, новости из жизни известных людей, статьи из газет и журналов, необходимую литературу и т.д.

Эффективно и легко выучить русский язык можно через формирование цифровых ресурсов. Например, на YouTube есть много каналов, посвященных обучению русскому языку. Неоценима роль современных информационных технологий в обучении русскому языку. Например, при обучении языку

необходимо прослушать много аудиоматериалов, чтобы развить способность слушать. Использование цифровой анимации в обучении русскому языку также является важным фактором. Цифровые анимационные программы позволяют создавать визуальные процессы, которые могут эффективно использоваться в создании образовательных фильмов. Использование возможностей цифровых технологии (звук -изображение) необходимо не только для повышения уровня образования молодежи, но и для вовлечения основной массы в образовательный процесс, что является главным условием развития потенциала общества. Важность и значение данной проблемы многократно возрастали и непрерывно растут с переходом от индивидуального (один учитель - один ученик) к массовому (групповому) обучению, когда слушателями является целая группа или аудитория [3].

Таким образом, потенциал применения цифровых ресурсов в обучении русского языка огромен: цифровые ресурсы можно использовать не только в качестве средства создания, но и как инструмент, посредством взаимодействия с которым сами обучающиеся решают различные учебные задачи. В дальнейшем внедрение цифровых ресурсов в практику преподавания русского языка позволит расширить методические приемы обучения инофонов, создать коммуникативные тренажеры для тренировки навыков общения на русском языке, составить учебные материалы нового поколения.

Использованная литература:

1. Седеньо М.Ю. Мультимедиа технологии как средство интенсификации обучения русскому языку как иностранному при коммуникативном подходе // Научное сообщество студентов XXI столетия. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. XXXIX междунар. студ. науч. практ. конф. № 2 (39). [Электронный ресурс]. Режим доступа: [http://sibac.info/archive/guman/2\(39\).pdf/](http://sibac.info/archive/guman/2(39).pdf/)
2. Фарходжонова Н.Ф. Проблемы применения информационных технологий. Т.: –2016. –S. 58-61.
3. <https://uzjournals.edu.uz/cgi/viewcontent.cgi?article=1483&context=namdu>